

CARACTERIZAÇÃO DE MICROPLÁSTICOS E SUBSTÂNCIAS ASSOCIADAS EM RIO URBANO DO SEMIÁRIDO NORDESTINO

CARACTERIZACIÓN DE MICROPLÁSTICOS Y SUSTANCIAS ASOCIADAS EN UN RÍO URBANO DEL SEMIÁRIDO DEL NORDESTE

CHARACTERIZATION OF MICROPLASTICS AND ASSOCIATED SUBSTANCES IN AN URBAN RIVER OF THE NORTHEASTERN SEMIARID REGION

Hellen da Silva Sousa¹, Lyndianne Dias Martins², Anderson Targino da Silva Ferreira³ e Yannice Tatiane Costa dos Santos⁴.

¹Mestranda, Instituto Federal do Ceará – campus Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte – CE, Brasil, hellen.silva.sousa07@aluno.ifce.edu.br, ORCID: 0000-0002-6429-7566;

²Doutora, Universidade Federal do Pernambuco, Recife - PE, Brazil, lyndianne.dias@ufpe.br, ORCID: 0000-0002-2384-0980;

³Doutor, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Campinas - SP, Brasil, andersonsferreira@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0440-6273;

⁴Doutora, Instituto Federal do Ceará – campus Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte – CE, Brasil, yannice@ifce.edu.br, ORCID: 0000-0002-6730-1815.

Eixo Temático 03 – Tecnologias para Abastecimento de Água

Aspectos de qualidade: caracterização e monitoramento de águas para consumo humano.

Eje Temático 03 – Tecnologías para el Abastecimiento de Agua

Aspectos de calidad: caracterización y monitoreo de aguas para consumo humano.

Thematic Axis 03 – Technologies for Water Supply

Quality aspects: characterization and monitoring of water for human consumption.

RESUMO

A muito tempo os plásticos têm sido amplamente utilizados e se tornaram essenciais em diversas aplicações no cotidiano da sociedade, mas também causaram um grande aumento na geração de resíduos. A degradação desses materiais origina os microplásticos (MPs), partículas de 1 µm a 5 mm, que acumulam contaminantes em sua área de superfície e representam uma ameaça ambiental crescente, presente no ar, solo e corpos d'água. Mesmo áreas de grande importância ambiental e hídrica, como a Bacia Sedimentar do Araripe são vulneráveis à contaminação por MPs e suas substâncias associadas. A Região Metropolitana do Cariri - RMC, inserida no bioma Caatinga e rica em biodiversidade, carece de estudos sobre microplásticos em seus recursos hídricos. Diante disso, este estudo visa investigar a presença de MPs nas águas do Rio Granjeiro e contribuir para o entendimento dos impactos e origens desses poluentes emergentes, abordando potenciais riscos ambientais e à saúde. A coleta de amostras ocorreu em um ponto que está a jusante das principais pressões antrópicas sofridas pelo corpo hídrico, além de ser local de confluência entre os principais rios que banham a cidade do Crato, com duas coletas (fevereiro e março 2024). Para análise, seguiram-se etapas de preparação das amostras, incluindo remoção de material orgânico, separação por densidade e filtração a vácuo, com posterior caracterização dos microplásticos por espectrometria Micro-RAMAN no IPEN-SP. Foram identificados 43 analitos, correspondentes a 30 diferentes substâncias, entre eles corantes, medicamento, substâncias orgânicas e polímeros. Sendo

também detectados contaminantes emergentes com potencial impacto à saúde humana e ao meio ambiente, como disruptores endócrinos e compostos tóxicos para o ecossistema aquático. Este estudo ressalta a complexidade dos impactos dos microplásticos sobre a saúde humana e o meio ambiente, indicando a necessidade urgente de ações de gestão ambiental para a mitigação de poluentes resistentes e bioacumulativos no sistema aquático da região.

Palavras-chave: Poluentes, Caatinga, Rio Granjeiro, Contaminação ambiental

RESÚMEN

Hace mucho tiempo los plásticos han sido ampliamente utilizados y se han convertido en esenciales en diversas aplicaciones de la vida cotidiana de la sociedad, pero también han provocado un gran aumento en la generación de residuos. La degradación de estos materiales origina los microplásticos (MPs), partículas de 1 μm a 5 mm, que acumulan contaminantes en su superficie y representan una amenaza ambiental creciente, presente en el aire, el suelo y los cuerpos de agua. Incluso áreas de gran importancia ambiental e hídrica, como la Cuenca Sedimentaria del Araripe, son vulnerables a la contaminación por MPs y sus sustancias asociadas. La Región Metropolitana del Cariri (RMC), inserta en el bioma Caatinga y rica en biodiversidad, carece de estudios sobre microplásticos en sus recursos hídricos. Ante ello, este estudio tiene como objetivo investigar la presencia de MPs en las aguas del Río Granjeiro y contribuir a la comprensión de los impactos y orígenes de estos contaminantes emergentes, abordando los potenciales riesgos ambientales y para la salud. El muestreo se realizó en un punto que se encuentra aguas abajo de las principales presiones antrópicas sufridas por el cuerpo hídrico, además de constituir un lugar de confluencia entre los principales ríos que atraviesan la ciudad de Crato, con dos campañas de recolección (febrero y marzo de 2024). Para el análisis, se siguieron etapas de preparación de las muestras, incluyendo la eliminación de material orgánico, separación por densidad y filtración al vacío, con posterior caracterización de los microplásticos mediante espectrometría Micro-RAMAN en el IPEN-SP. Se identificaron 43 analitos, correspondientes a 30 diferentes sustancias, entre ellas colorantes, medicamentos, sustancias orgánicas y polímeros. Asimismo, fueron detectados contaminantes emergentes con potencial impacto en la salud humana y en el medio ambiente, como disruptores endocrinos y compuestos tóxicos para el ecosistema acuático. Este estudio resalta la complejidad de los impactos de los microplásticos sobre la salud humana y el medio ambiente, señalando la necesidad urgente de acciones de gestión ambiental para la mitigación de contaminantes resistentes y bioacumulativos en el sistema acuático de la región.

Palabras clave: Contaminantes, Caatinga, Río Granjeiro, Contaminación ambiental

ABSTRACT

For a long time, plastics have been widely used and have become essential in various everyday applications of society, but they have also caused a significant increase in waste generation. The degradation of these materials gives rise to microplastics (MPs), particles ranging from 1 μm to 5 mm, which accumulate contaminants on their surface area and represent a growing environmental threat, present in the air, soil, and water bodies. Even areas of great environmental and water importance, such as the Araripe Sedimentary Basin, are vulnerable to contamination by MPs and their associated substances. The Cariri Metropolitan Region

(RMC), located within the Caatinga biome and rich in biodiversity, lacks studies on microplastics in its water resources. In this context, this study aims to investigate the presence of MPs in the waters of the Granjeiro River and contribute to understanding the impacts and origins of these emerging pollutants, addressing potential environmental and health risks. Sampling was carried out at a point located downstream of the main anthropogenic pressures affecting the water body, and which also represents the confluence of the main rivers that flow through the city of Crato, with two sampling campaigns (February and March 2024). For the analysis, sample preparation steps were followed, including the removal of organic material, density separation, and vacuum filtration, followed by microplastic characterization through Micro-RAMAN spectrometry at IPEN-SP. A total of 43 analytes were identified, corresponding to 30 different substances, including dyes, pharmaceuticals, organic compounds, and polymers. Emerging contaminants with potential impacts on human health and the environment were also detected, such as endocrine disruptors and toxic compounds to the aquatic ecosystem. This study highlights the complexity of the impacts of microplastics on human health and the environment, pointing to the urgent need for environmental management actions to mitigate resistant and bioaccumulative pollutants in the aquatic system of the region.

Keywords: Pollutants, Caatinga, Granjeiro River, Environmental contamination

INTRODUÇÃO

Os microplásticos (MPs) são partículas plásticas que variam de 1 μm a 5 mm, resultantes da degradação de plásticos maiores ou produzidos industrialmente, e são caracterizados pelo seu pequeno tamanho, porosidade e elevada resistência à biodegradação (Song et al., 2017). Sua presença já foi registrada em diversos ecossistemas aquáticos, representando risco ao meio ambiente e à saúde humana, tanto pela sua toxicidade direta quanto pela sua função como vetor de POPs, metais pesados e microrganismos patogênicos (Maharjan et al., 2025; Hailu et al., 2025; Muhtadi et al., 2025; Wang et al., 2025).

Mesmo áreas legalmente protegidas como a Chapada do Araripe, a qual foi reconhecida pela UNESCO desde 2006 e está localizada na Bacia Sedimentar do Araripe, importante aquífero da RMC, estão ameaçadas pela contaminação por MPs. Apesar de estudos prévios sobre qualidade da água (Albuquerque; Freire, 2022; Costa et al., 2024; Nunes et al., 2019; Barros, 2019), pesquisas sobre a presença de MPs na região permanecem escassas, revelando uma lacuna preocupante. Assim, o presente estudo objetiva identificar a presença, origem e possíveis impactos de microplásticos e substâncias associadas nas águas superficiais em um trecho de confluência entre o Rio Batateiras e o Rio Granjeiro.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de Estudo

O município do Crato, situado no sul do Ceará, possui 1.138 km² de área, cerca de 131 mil habitantes e integra a Região Metropolitana do Cariri (IBGE, 2022). Inserido na Bacia Sedimentar do Araripe, destaca-se pela Chapada do Araripe e pelo bioma Caatinga, os quais lhe conferem características ambientais singulares ao semiárido. Na porção leste da Chapada, abrigam-se as microbacias dos rios Granjeiro, Batateiras e Saco (Matos et al., 2021).

A microbacia do Rio Granjeiro, com 20,96 km², nasce no sopé da Chapada e atravessa a cidade do Crato (Macêdo; Grigio; Silva, 2019), mas sofre impactos como canalização, lançamento de resíduos, efluentes domésticos sem tratamento e ocupação irregular das margens (Castro, 2016). O ponto de amostragem deste estudo localizou-se na Ponte do Bairro Palmeiras (7°13'23.5"S; 39°24'15.8"W), a jusante das principais pressões antrópicas e próximo à confluência dos rios da cidade.

A quantificação e caracterização dos microplásticos ocorreram nesse local em duas coletas, realizadas em 5 de fevereiro e 13 de março de 2024.

Figura 1. Ponto de coleta das amostras
Fonte: Elaboração própria, 2024.

Tratamento, identificação visual e contagem dos microplásticos

O protocolo para análise de microplásticos (MPs) foi estruturado em cinco etapas. Inicialmente, amostras de 100ml foram aquecidas em banho-maria a 60°C até atingirem um volume residual. Em seguida, ao material concentrado, foram adicionados 20 mL de FeSO₄

0,05 M e H_2O_2 a 30%, com a reação durando 24 horas. Para a separação por densidade, adicionaram-se 6 g de NaCl por 20 mL de amostra, o que gerou uma solução salina que fez os MPs flutuarem (Di, Wang, 2018). O sobrenadante foi então filtrado a vácuo em filtros de microfibras de vidro. Após a secagem dos filtros, os MPs foram contados em microscópio óptico (com ampliação de 20 a 100 vezes), acondicionados em suportes e enviados ao Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo (IPEN) para análise.

A identificação da composição polimérica dos microplásticos (MPs) foi realizada no IPEN utilizando um equipamento de micro-Raman. Primeiramente, os parâmetros experimentais do equipamento, como tempo de integração e número de acumulações, foram otimizados para garantir a melhor qualidade do sinal. Em seguida, os espectros gerados passaram por uma correção da linha de base e remoção de ruídos através de um programa no Matlab®. A identificação do tipo de polímero foi feita comparando os espectros obtidos com uma base de dados do software KnowItAll®. Além disso, foram capturadas imagens dos microplásticos, que, junto com os espectros, foram adicionadas a uma base de dados.

Análise integrada da origem e dos impactos ambientais das substâncias identificadas

Para cada composto identificado, foi pesquisado o número CAS e realizada revisão bibliográfica em mecanismos de bases como a Scopus, ScienceDirect, PubMed, ACS-CAS e PubChem, visando relacionar fontes potenciais locais e efeitos ambientais/à saúde associados aos polímeros e aditivos encontrados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise por Espectrometria Micro-RAMAN confirmou a presença de microplásticos e substâncias associadas no ponto estudado do Rio Granjeiro, em Crato – CE. A partir dos 21 objetos de interesse identificados com o auxílio do microscópio, o Espectro Micro-RAMAN obteve resposta para 43 substâncias detectadas, as quais pertencem a 30 espécies químicas distintas (Figura 2). Essa diversidade de substâncias encontradas reforça a complexidade e avanço da contaminação do local por microplásticos e por suas substâncias associadas.

Figura 2. Ocorrência das espécies químicas encontradas na leitura das 43 substâncias identificadas.
Fonte: Elaboração própria, 2024.

As substâncias orgânicas representaram cerca de 28% dos compostos identificados, destacando-se o Tetraetilsilano, usado na produção de polímeros e revestimentos, embora não haja registros claros sobre seus impactos ambientais ou à saúde (Asahina et al., 2003). Em geral, esses compostos estão associados a processos industriais como fabricação de fármacos, polímeros e fertilizantes, podendo causar efeitos adversos à saúde humana, como sintomas neurológicos, disfunções renais e infertilidade, além de riscos ecotoxicológicos, incluindo potencial contribuição ao efeito estufa (Tarannum; Kumar, 2025).

Os corantes corresponderam a 19% das substâncias, sendo a Bindone a mais frequente. Aplicada em células solares, produtos farmacêuticos, materiais biológicos e agroquímicos (Nasri, Bayat, Miankooshki, 2022), sua toxicidade para humanos é reconhecida, mas ainda pouco estudada (PubChem, 2024). Apesar da ampla utilização, seus impactos ambientais permanecem pouco explorados.

Os demais corantes identificados são amplamente empregados em plásticos, tecidos, papéis, couro, alimentos e medicamentos, além de aplicações específicas como desinfecção fotocatalítica (Balan; Monteiro, 2001; Keshava Murthy et al., 2024). Embora alguns apresentem toxicidade em testes com ratos, seus efeitos sobre organismos aquáticos e humanos ainda são pouco estudados. Sua resistência à biodegradação favorece a persistência ambiental e a bioacumulação, aumentando o potencial tóxico mesmo em baixas concentrações (Yang; Sun, 2011).

associadas evidencia o desafio de compreender plenamente seus impactos, sendo considerados poluentes emergentes com efeitos ainda pouco conhecidos na saúde humana (Babaei et al., 2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados revelam um quadro de contaminação complexo, marcado pela presença de microplásticos e substâncias associadas que representam riscos ambientais significativos. Devido à resistência à degradação, os polímeros persistem no ambiente e atuam como vetores de contaminantes nocivos, ampliando os impactos sobre ecossistemas aquáticos e saúde humana. A diversidade dessas substâncias evidencia um desafio emergente para a gestão ambiental e de saúde pública, reforçando a urgência de medidas de mitigação para garantir a sustentabilidade regional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albuquerque, T., e L. L. Freire. 2022. “Índice de qualidade das águas e variáveis físico-químicas: um estudo de caso na bacia hidrográfica do Salgado.” *Revista Ciência e Sustentabilidade*, n. 1: 76–95.

Asahina, S., et al. 2003. “Crystalline Structure of SiC Thin Films Grown by MOCVD Method with Tetraethylsilane.” *Journal of The Surface Finishing Society of Japan* 54, n. 5. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.457-460.269>.

Babaei, A. A., N. Reshadatian, e R. Feizi. 2024. “A state of the art-mini review on the sources, contamination, analysis, and consequences of microplastics in water.” *Results in Engineering* 23: 102827.

Balan, D. S. L., e R. T. R. Monteiro. 2001. “Decolorization of textile indigo dye by ligninolytic fungi.” *Journal of Biotechnology*. Disponível em: <www.elsevier.com/locate/jbiotec>.

Ballantyne, B., R. C. Myers, e D. R. Klonne. 1997. “Comparative acute toxicity and primary irritancy of the ethylidene and vinyl isomers of norbornene.” *Journal of Applied Toxicology* 17, n. 4.

Barros, F. F. 2019. *Impactos ambientais no trecho urbano do Rio Salgado em Lavras da Mangabeira - CE*. Cajazeiras: Universidade Federal de Campina Grande. Disponível em: <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10956>.

Castro, F. 2016. “Problemáticas socioambientais decorrentes da canalização do Rio Granjeiro em Crato – CE.” *Revista de Geociências do Nordeste* 2.

Costa, L., et al. 2024. “Análise sazonal da qualidade hídrica de um trecho de rio urbano no semiárido brasileiro.” In *Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental*, Recife, PE.

Di, M., e J. Wang. 2018. “Microplastics in surface waters and sediments of the Three Gorges Reservoir, China.” *Science of the Total Environment* 616–617: 1620–1627. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29050832/>.

Dollischek, L. B., et al. 2024. “Injection molding of post-industrial recycled glass fiber reinforced polyphenylene sulfide (PPS GF40): industrial feasibility and material analysis.” *Journal of Cleaner Production* 471.

González, M., et al. 2021. “The cellulose industry and its impact on the population: From the social to the biochemical.” *Revista Interamericana de Ambiente y Turismo* 17, n. 2.

Hailu, M., T. Fetahi, S. Mengistou, B. Vay, e C. Zafiu. 2025. “Sediments microplastics along three Ethiopian Rift Valley lakes demonstrated variation in polymer composition and moderate contamination level.” *Environmental Pollution* 384(126924): 126924. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2025.126924>.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2024. *Cidades e Estados do Brasil*. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>.

Jaime-Azuara, A., et al. 2024. “Continuous hydrothermal processing of poly(ethylene terephthalate) (PET) under subcritical water conditions: A proof-of-principle closed-loop study.” *Chemical Engineering Journal* 495: 153223.

Keshava Murthy, R. N., et al. 2024. “Photocatalytic and electrochemical sensor study of combustion synthesized bismuth oxide (Bi₂O₃) nanoparticles using lemon and urea fuels.” *Materials Science and Engineering: B* 307: 117487.

Li, G., et al. 2024. “Deep eutectic solvent-mediated synthesis of ZnCo₂O₄/MWCNT-COOH: Investigation of electrocatalytic activity for gatifloxacin detection.” *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects* 699: 134713.

Macêdo, F., A. Grigio, e M. Silva. 2023. “Zoneamento de área de risco: uma visão para a Agenda 2030.” *Revista Nacional de Gerenciamento de Cidades* 7.

Maharjan, K. K., P. Pyakurel, S. Bista, e R. P. Dhungel. 2025. “Assessment of Microplastic contamination in the Karnali River: A Baseline study in Remote Region of Western Nepal.” *Results in Engineering* 106562. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.106562>.

Matos, F. B., et al. 2021. “Ilhas de calor na zona urbana de Crato/Ceará/Brasil.” *Revista de Geociências do Nordeste* 7, n. 2: 41–48. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/revistadoregne/article/view/21642>.

Muhtadi, A., R. Leidonald, A. Rahmawati, T. D. T. Merdangga, Y. Nurhamiyah, e M. R. Cordova. 2025. “Spatial and temporal distribution of microplastics in the Belawan Estuary, Indonesia.” *Egyptian Journal of Aquatic Research* 51(2): 163–171.
<https://doi.org/10.1016/j.ejar.2025.03.004>.

Nasri, S., M. Bayat, e F. R. Miankooshki. 2022. “Synthesis of diverse spiro-imidazo pyridine-indene derivatives via acid-promoted annulation reaction of bindone and heterocyclic ketene aminsals.” *Scientific Reports* 12, n. 1: 12550. Disponível em:
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9307797/>.

Nunes, L., et al. 2019. “Pesquisa de coliformes totais e termotolerantes no rio Salgadinho no município de Juazeiro do Norte, CE.” *Revista Eletrônica Acervo Científico / Electronic Journal Scientific Collection* 7.

PubChem. National Center for Biotechnology Information. 1999. *Proceedings of the IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans*. Lyon, France, 17–24 February 1998. *IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans* 71, Pt. 1: 1–315.

Rahate, A. S., K. R. Nemade, e S. A. Waghuley. 2013. “Polyphenylene sulfide (PPS): State of the art and applications.” *Reviews in Chemical Engineering* 29, n. 6.

Song, Y. K., et al. 2017. “Combined Effects of UV Exposure Duration and Mechanical Abrasion on Microplastic Fragmentation by Polymer Type.” *Environmental Science and Technology* 51, n. 8: 4368–4376. Disponível em:
<https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b06155>.

Tarannum, N., e D. Kumar. 2025. “Pyridine: Exposure, risk management, and impact on life and environment.” In *Hazardous Chemicals*, 363–374. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95235-4.00036-0>.

Wang, Z., M. Hu, J. Fan, H. Zheng, C. Wang, M. Ahmad, L. Li, G. Zhao, G. Zhang, Y. Zhang, J. Hu, e Y. Wang. 2025. “Microplastic pollution in the Indian Ocean: Fiber-dominated contamination and comparative bioaccumulation in *Auxis thazard* and *Symplectoteuthis oualaniensis*.” *Marine Environmental Research* 210(107304): 107304.
<https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2025.107304>.

Yang, N., e H. Sun. 2011. “Bismuth: Environmental Pollution and Health Effects.” In *Encyclopedia of Environmental Health*, Vol. 1.

Zhu, Y., C. Liu, e Z. Pang. 2022. “Sistemas de administração de medicamentos baseados em dendrímeros para direcionamento cerebral.” *Biomoléculas* 9, n. 12.